

LINGVISTIK BIRLIKLARNING SEMANTIK TO‘R ASOSIDAGI TAHLILI

Rixsiyeva Kamola Gafurovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti dots.v.b., PhD

E-pochta: krikhsiyeva85@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6965-3067

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikda semantik to‘r metodining yuzaga kelishi, ahamiyati, qo‘llanishi yoritilgan. Semantik maydon tushunchasi, mohiyati ochib berilgan. So‘zni semantik maydonlarga ajratishda dastlab “tushuncha maydoni”dan kelib chiqib yondashilishi, bu yondashuvga ko‘ra har bir so‘z bir ma‘lum bir “tushunchalar guruhi”ga, ya‘ni semantik maydonga kirishi izohlangan. So‘z ma‘nosining tarixiy taraqqiyoti o‘zgarmas holda tuzilgan maydonning qayta qismlarga bo‘linishi sifatida izohlangan.

Kalit so‘zlar: semantika, semantik maydon, leksema, semema, sema, semantik to‘r.

Kirish.

Semantikaga oid taqiqotlarda leksemalar tahlili semantik maydon asosida amalga oshirilgan. So‘zni semantik maydonlarga ajratishda dastlab “tushuncha maydoni”dan kelib chiqib yondashiladi. Bu yondashuvga ko‘ra, har bir so‘z bir ma‘lum bir “tushunchalar guruhi”ga, ya‘ni semantik maydonga kiradi va hech biri oraliq holatida qolmaydi. So‘z ma‘nosining tarixiy taraqqiyoti o‘zgarmas holda tuzilgan maydonning qayta qismlarga bo‘linishi sifatida izohlanadi. Demak, so‘zning semantik maydonga mansubligi sinxron xarakterga ega bo‘lib, davrlar osha o‘zgarishlarga uchrashi mumkin.

Ma‘lum semema tarkibida nechta asosiy sema mavjud bo‘lsa, ushbu semema har bir semasi asosida turlicha ma‘noviy bog‘lanishlar hosil qila oladi. Ya‘ni, sememaning xar bir semasi klassemani vujudga keltira oladi. Bunda semema tarkibidagi semalar shunday semaga ega bo‘lgan semantik maydonga oid leksemalar bilan birikish imkoniga ega.⁴

So‘z ma‘lum sememasiga ko‘ra muayyan semantik maydonlarga birlashadi.

Bir semantik maydonga mansub leksemalar sememalari uchun umumiy bo‘lgan va ularni birlashtiruvchi sema arxisema; semantik maydonning guruhleri (maydonchalari)ga mansub leksemalar sememalari uchun umumiy bo‘lgan va ularni birlashtiruvchi sema integral semadir. Differensial sema semantik maydonga kirgan har bir leksema sememasining o‘ziga xos tomonini, xususiyatini belgilaydi⁵.

Semantik maydonda so‘zlar bir-biri bilan tutashmasligi qayd etiladi. So‘z ma‘nolarining bir-biriga tutashmasligi nisbiy tushuncha bo‘lib, etimologik tahlillar turli maydonga mansub leksemalarning semantik jihatdan bog‘lanishi mumkinligini ko‘rsatadi. Mazkur aloqadorliklar semantik to‘rlarni yuzaga keltiradi. Bu esa semantik maydon tushunchasining semantik to‘rlar bilan to‘ldirilishini taqozo qiladi.

“Semantik to‘r” semantika masalalariga qaratilgan integratsiya asosidagi tahlil metodlaridan biri hisoblanadi. Semantik to‘r kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasida faol qo‘llanmoqda⁶. Semantik to‘r ham hodisani, ham metodni ifodalaydi.

Semantik to‘rlar dastlab mashina tarjimasida sun‘iy intellekt hosil qilish uchun ishlab chiqilgan. Semantik to‘rlar dastlab mashina tarjimasida sun‘iy intellekt hosil qilish uchun ishlab chiqilgan. Sun‘iy intellekt kompyuter texnologiyalari sohasining tarkibiy qismi bo‘lib, o‘tgan asr oxirlaridan buyon turli sohalarida qo‘llanib kelmoqda. Sun‘iy intellekt inson kabi o‘ylash imkoniyatini namoyon qiladi va muammolarni kompleks holatda hal qilishga yordam beradi. Boshqacha qilib aytganda, sun‘iy intellekt bilimlarni tartibga solish uchun inson aql-zakovati xususiyatlarini kompyuterga singdiruvchi sun‘iy algoritmdir. Sun‘iy intellekt biologiya, psixologiya, mantiq, matematika kabi sohalarida ham qo‘llanadi.

“Semantik to‘r” tushunchasi 1967-yilda Quillian tomonidan bilimlarni grafik ko‘rinishda ifodalash maqsadida taklif qilingan. Semantik to‘r bilimlarni tarmoqlangan grafik shaklida ifodalaydi. Har qanday fikr, voqea, vaziyat yoki ob‘ekt kompozitsion tuzilishga ega bo‘lib, bu struktura semantik tarzda konseptual uzvlar vositasida ifodalanadi. Umuman olganda, “tarmoq” tushunchasi mavhum tushunchadir, u kompyuterda dasturlashtirilgan bo‘ladi yoki elektron simli ulanishni ifoda etadi. Bundan farqli o‘laroq, semantik to‘rlar tabiiy tilda tasvirlanishi mumkin bo‘lgan har qanday bilimni tizimli ifodalashni maqsad

⁴Хакимова М. Семасиология. –Ташкент, 2008. – Б. 72.

⁵Ўша асар. 58- б.

⁶ Xolmanova Z. Semantik maydon va semantik to‘r imkoniyatlari. “Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim va istiqbollar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. –Toshkent, 2022. –Б.37-43

qiladi. Semantik to‘r tizimi nafaqat aniq tizimlashgan tarmoq tuzilmasini, balki undan ancha kattaroq tuzilmani, ya‘ni konseptual bilimlar majmuasini ham o‘z ichiga oladi.

Semantik to‘rning bir qancha turlari mavjud bo‘lib, ulardan ayrimlari haqida to‘xtalamiz.

1. Ta‘riflovchi to‘rlar ob‘ektni kichik turlarga bo‘lib, ular orasidagi munosabatni ifodalaydi. Bu tarmoq “umumlashtirish yoki o‘zlashtirish ierarxiyasi” deb ham ataladi. Ta‘riflovchi to‘r supertip (substansiya) uchun belgilangan xususiyatlarni uning barcha kichik turlariga (subtip) nusxalaydi, ya‘ni “an‘anaviylik”, “bir-biridan o‘tish” qoidasini qo‘llab-quvvatlaydi. Ta‘riflovchi to‘r bizga ma‘lum bo‘lgan eng qadimgi semantik to‘r sanalib, eramizning III asrida yunon faylasufi Porfiriy tomonidan Aristotel kategoriyalarini sharhlash maqsadida qo‘llangan. Porfiriy bu tarmoqdan Aristotelning tur-jins yoki umumiy turini ko‘rsatish orqali kategoriyalashtirish, muayyan super tipning turli tarmoq tiplari (subtip) orasidagi farqlarni ko‘rsatib berish metodini tasvirlash uchun foydalangan.

Quyidagi chizmada “Porfiriy daraxti” asosida chizilgan semantik to‘r ko‘rsatilgan, chizma ispaniyalik mantiqshunos olim Pyotr tomonidan chizilgan (1329). Chizmada substansiya (oliy jins, umumiy toifa) tarkibidagi toifalar tasvirlab berilgan:

2. Tasdiqlovchi to‘rlar g‘oyalarni tasdiqlash uchun mo‘ljallangan. Ta‘riflovchi to‘rdan farqli o‘laroq tasdiqlovchi to‘rdagi ma‘lumotlar model operator tomonidan aniq belgilanmagan bo‘lsa, shartli ravishda to‘g‘ri deb taxmin qilinadi. Gottlieb Frege (1879) daraxt usulida mantiqiy qayd qilishni, konseptual tizimlashtirishni rivojlantirdi. Charles Sanders Peirce (1880, 1885) esa algebraik tizimlashtirishni Peano belgilarini o‘zgartirish orqali rivojlantirdi. Peirce algebraik tizimlashtirishni kashf qilish bilan

qanoatlanmadi. 1882 yil boshlarida u grafik tizimlashtirish ustida izlana boshladi. Bu usul organik kimyoda atom va molekular tuzilishni ko'rsatib berishda qo'llanadigan chizmaga o'xshaydi.

3. Implikatsion (izohlovchi) to'rlarda tugunlarni ulash uchun asosiy vosita sifatida izohdan foydalaniladi. Bu turdagi to'rlar fikr, sabab yoki xulosalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Izohga asoslansak, bunday to'rlarni dalillovchi tarmoqlar, sabab tarmoqlar, Baes tarmoqlari deb ham atash mumkin. Quyidagi rasmda o'tlarning (o'simlik) o'sish sabablari ko'rsatilgan: har bir ustun taklifni ifodalaydi va o'qlar esa ularning oqibatlariga ishora qiladi. Agar yomg'irli mavsum bo'lsa, T bilan belgilangan o'q yaqinda yomg'ir yog'ganligini bildiradi. F belgisi bilan markerlangan o'q suv purkagich ishlatilayotganligini bildiradi. Ikki xil tashqi ta'sir va uning oqibatlari izohlab ko'rsatilgan. Quyidagi chizma implikatsion to'rning sodda namunasi sanaladi:

4. Bajaruvchi semantik to'rlar ba'zi mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Masalan, bir amaldan boshqasiga o'tish yoki xulosalar chiqarish, xabarlarni uzatish qidirish uchun birlashtirilgan buyruqlar majmuasini aks ettiradi. Quyidagi 3 turdagi mexanizmlar bajaruvchi semantik tarmoqlarda keng qo'llanadi:

- xabar almashish tarmoqlari ma'lumotlarni bir tugundan boshqasiga o'tkazish vazifasini bajaradi;
- birlashtirilgan protseduralar muayyan bir tugundan qo'shni tugunga yo'nalgan harakatlar, xususan, hisob-kitoblarni amalga oshirish jarayonini o'z ichiga oladi;
- grafik o'zgartirishlar grafiklarni birlashtiradi, ularni o'zgartiradi yoki kichikroq qismlarga bo'lib, ajratib chiqadi.

5. O'quv to'rlari yangi bilimlarni namunalar yordamida egallash orqali o'z tizimini yaratadi va kengaytiradi. Yangi ma'lumotlarni qo'shish, eski tarmoq tugunlari va yo'llarini o'chirish yoki raqamli qiymatlarni o'zgartirish orqali tarmoq ma'lumotlarini kengaytirish mumkin. O'quv to'rlari shaxsiy ilmiy ma'lumotlarni tarmoqli shakllantirish maqsadida ham qo'llanadi.

6. Gibril tarmoqlar ikki yoki undan ortiq tarmoq xususiyatlarini birlashtiradi, ya'ni o'quv, izohlovchi, bajaruvchi, ta'riflovchi, tasdiqlovchi to'rlar qorishuvidan hosil bo'ladi⁷.

Semantik to'rlar lisoniy birliklar o'rtasidagi aloqadorlikni tarmoq usulida yoritishda, matni tushunishda, pragmatik ma'nosini anglatishda, fikr ifodasini aniqlashtirishda o'ziga xos o'rin tutadi⁸.

Leksemalar tahlili jarayonida semantik to'r metodini tatbiq etish lug'aviy birliklar o'rtasidagi aloqadorlikni, so'z yasash xususiyatlarini, semantik taraqqiyot belgilarini yoritishda ahamiyatlidir.

⁷ Маълумотлар олинган манба: "Semantic Networks" JohnF. Sowa

⁸ Xolmanova Z. Semantik maydon va semantik to'r imkoniyatlari. "Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim va istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. –Toshkent, 2022. – B. 37-43

Adabiyotlar:

1. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. - 91 б
2. Сафаров Ш. Семантика. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2013. – Б. 14-15
3. Селиверстова О.Н. Компонентный анализ многозначных слов. – М.: Наука, 1975.
4. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование.- М.: Наука, 1977.- 292 с.
5. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-90 годы XIX в.- М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1965.- 565 с.
6. Спирина И.Т. Некоторые семантические процессы при заимствовании и освоении тюркских слов в говоре уральцев // Актуальные проблемы лексикологии.- Вып.2.- Ч.1.- новосибирск, 1971.- С.208-209.
7. Толстой Н.И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. – М.: Наука. 1968. – С. 339-365;
8. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент, 1992. –Б.173-147р.
9. Турсунов У., Ўринбоев Б., Алиев А. Ўзбек адабий тили тарихи. – Т.: Ўқитувчи, 1995. -264 б.
10. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы. – М., 1962, стр. 83.
11. Ҳақимова М. Семасиология. Т., 2008. – 100 б.
12. Ҳақимова М. Ўзбек тилида абстракт номлар семантикаси. – Т.: Навоий университети, 2019. – 180 б.
13. Ҳозирги замон ўзбек тили. Лексикология. Фонетика. Графика. Орфография. Морфология. Фахри Камол таҳрири остида. – Тошкент:Ўзбекистон ССР Фанлар академияси, 1967. – Б.75
14. Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. – М.: МГУ им. Ломоносова, 1997. – 142 с.
15. Шмелев Д.Н. Очерки по русской семасиологии. –М.,1964.